

مجلة القانون والأعمال الدولية
Revue internationale du droit des affaires

جامعة الحسن الأول
UNIVERSITÉ HASSAN I^{er}

www.Droitentreprise.com

المؤتمر العلمي الدولي
تحت عنوان

الرقمنة والقانون تطلعات المستقبل في الدول العربية

الدول المشاركة في المؤتمر

المنعقد يوم الجمعة والسبت 15 و16 يوليوز 2022

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعتمادات مجلة القانون والأعمال الدولية

المجلة معتمدة من طرف العديد من المؤسسات الدولية ومنها

جامعة الحسن الأول بالمغرب

جامعة الحسن الأول
UNIVERSITÉ HASSAN 1^{er}

المعهد المغربي للإعلام العلمي و التفتني

Institut Marocain de l'Information
Scientifique et Technique
المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني

منظمة isi indexing للأرشفة الدولية وحماية حقوق المؤلف

معامل التأثير العربي التابع لجامعة الدول العربية - اتحاد الجامعات العربية

مؤسسة ICI World of Journal أكبر قاعدة بيانات للمجلات الدولية المحكمة

مؤسسة SCIRP لتصنيف المجلات العلمية الدولية

منظمة ISSN لترقيم المجلات الدولية المحكمة

معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي
Arab Citation & Impact Factor

الإدارة العلمية

الدكتور رياض فزري : مدير مختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول بسطات
الدكتور طارق مصدق : أسناذ النعليع العالي بجامعة الحسن الأول بسطات

المدير المسؤؤل

الدكتور مصطفى الفوركى : أسناذ زائر بكليات الحقوق

نائبة المدير المسؤؤل

الدكتورة منى كامل تركى : أسناذة القانون الدولي بكليات الامارت - محكم دولى

مدير التحرير

الأسناذ محمد أفقىر : باحث بصفه الدكتوراه كلية الحقوق بسطات

الإدارة التقنية

الأسناذ محمد أمين اسماعىلى : باحث فى العلوم القانونية - الإدارة التقنية

روابط مهمة

الموقع الإلكتروني : www.droitentreprise.com

صفحة المجلة : www.facebook.com/droitentreprise

البريد الإلكتروني : MFORKI22@GMAIL.COM

- الدكتور رياض فخري : مدير مختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول بسطات - المغرب
- الدكتور طارق مصدق : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بسطات - المغرب
- الدكتور عالي طوير : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية السويسي - المغرب
- الدكتور رشيد الطاهر : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بسطات- المغرب
- الدكتورة منى مسلومي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بسطات- المغرب
- الدكتور عز الدين بنستي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء- المغرب
- الدكتور عبد الرحيم شميعة : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمكناس- المغرب
- الدكتورة نادية قايدي : أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بوجدة- المغرب
- الدكتورة نادية النحلي : أستاذة التعليم العالي بكلية الشريعة بفاس - المغرب
- الدكتورة زينب الفاسي الفهري : أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بفاس - المغرب
- الدكتور : المصطفى بوزمان : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط - المغرب
- الدكتورة: كوثر النفيسي: أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بفاس - المغرب
- الدكتور : ثاني بن علي ال ثاني : عضو محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ممثلاً دولة قطر - قطر
- الدكتور : سعد بهتي : أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق اكادير
- الدكتور محمد الحبيب بداع : دكتور في القانون الخاص أستاذ القانون الخاص بجامعة القاضي عياض

القانون المدني

- الدكتور محمد بخنيف : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بفاس - المغرب
- الدكتور منير مهدي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بالرباط - المغرب
- الدكتورة زينب تاغيا: أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بوجدة- المغرب
- الدكتور : احمد سمير الصوفي : أستاذ القانون المدني كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك - العراق
- الدكتور : عبدالرازق وهبه سيداحمد : أستاذ القانون المدني المساعد كلية الدراسات الانسانية و الادارية كليات عنيزة - السعودية
- الدكتورة : سعاد الزروالي : أستاذة القانون المدني بكلية الحقوق جامعة ظفار سلطنة عمان
- الدكتور: ياسين المفقود : أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بسطات
- الدكتور إبراهيم اشويعر : أستاذ القانون الخاص بجامعة القاضي عياض مراكش
- ياسين الكعيوش : أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد بن عبد الله بفاس
- الدكتور محمد الخلوقي : أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بسطات

قانون الشغل

- الدكتور عبد اللطيف الخالفي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمراكش - المغرب
- الدكتورة فاطمة حداد : أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بسلا- المغرب
- الدكتورة أمينة رضوان : رئيسة مجلة الرائدة في العلوم القانوني- المغرب
- الدكتورة لطيفة جبران : أستاذة القانون الخاص جامعة القاضي عياض مراكش

قانون المعاملات الإلكترونية

- الدكتورة بشرى النية : أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بفاس- المغرب
- الدكتور ضياء علي احمد نعمان : أستاذ زائر بكلية الحقوق بالمغرب
- الدكتور هشام البخفوي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر اكادير- المغرب

القانون الضريبي

- الدكتور عبد القادر تيعلاتي: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بسطات-المغرب

القانون العقاري والأسرة

- الدكتور ادريس الفاخوري: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة- المغرب
- الدكتور : ادريس بلحساني : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة- المغرب
- الدكتور :عالي طوير : أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق السويسي الرباط

القانون الجنائي

- الدكتور عبد الرحمان أسامة : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة- المغرب
- الدكتورة خدوج فلاح : أستاذة التعليم العالي بكلية القانون والعلوم السياسية - بسطات - المغرب
- الدكتور بناصر حاجي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة- المغرب
- الدكتور أحمد العلال: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة- المغرب
- الدكتور حسن الرجيبية : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس- المغرب
- الدكتورة : حسناء جبران : أستاذة القانون الخاص بجامعة محمد الخامس الرباط
- الدكتور محمد بومديان : أستاذ القانون الخاص بجامعة المولى اسماعيل بمكناس
- الدكتورة مريم خراج : أستاذة القانون الخاص بجامعة محمد بن عبد الله بفاس

القانون الإداري و الدستوري والعلوم السياسية

- الدكتور اكرامي بسيوني عبد الحي خطاب : أستاذ بجامعة شقراء - المملكة العربية السعودية
- الدكتور ميثم منفي كاظم العميدي : استاذ مساعد - جامعه الكاظم - العراق
- الدكتورة هالة علي : أستاذ مشارك في القانون الاداري - كلية الحقوق جامعة الاصاله - المملكة العربية السعودية
- الدكتورة وفاء ياسين نجم الدين: أستاذة القانون في كلية القانون جامعة البصرة العراق
- الدكتور يونس مليح : أستاذ القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات الراشيدية

القانون الدولي

- العميد : الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي : عميد كلية الحقوق جامعة الموصل العراق
- الدكتورة : منى كامل تركي : أستاذ القانون بكليات الحقوق - بالإمارات العربية المتحدة
- الدكتور محمد بوبوش : أستاذ التعليم العالي مساعد بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور - المغرب
- الدكتور عبد الوهاب كريم : أستاذ التعليم العالي جامعة قابوس - سلطنة عمان

العلوم الأمنية و الاستراتيجية

- الدكتور عبد القادر تيعلاتي: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات- المغرب

- د. الحسن اليوسي : دكتور في الحقوق إطار بوزارة الاقتصاد و المالية
- د. هشام بلخنفر : محام بهيئة اكادير - دكتور في الحقوق
- د. أسماء مقاص : دكتورة في الحقوق - مسؤولة العلاقات العامة بالمجلة -
- د. حكيمة مؤذن : دكتورة في العلوم القانونية والسياسية
- د. محمد بلحاج الفحصي : دكتور في الحقوق
- د. عبد الواحد الدافي : دكتور في القانون الخاص
- د. المهدي بوي : دكتور في الحقوق
- د.ة. قمرية قباب : دكتورة في القانون الخاص
- د. خالد هيدان : دكتور في القانون الخاص
- ذ. حيدا عز الدين : اطار بوزارة الاقتصاد و المالية باحث في صف الدكتوراه كلية الحقوق بسطات
- ذ. محمد أوبالاک : محام بهيئة الرباط
- ذ. نبيل سديري : دكتور في القانون الخاص
- د. محمد الطودار : أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء , منتدب قضائي
- ذ. عدنان زرزوري : باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بمكناس
- ذ. يونس الصالحي : باحث بصف الدكتوراه
- ذ. محمد حفو : باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق وجدة
- ذ.ة. وصال الشرقي : باحثة بصف الدكتوراه كلية الحقوق السويسي
- ذ.ة. دبنيشي يونس : باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات
- ذ.ة. خديجة جليلي : باحثة بصف الدكتوراه بدار الحديث الحسنية
- ذ.ة. فاطمة أفقيير : محامية بهيئة أكادير
- ذ.ة. التوزاني محمد : باحث بصف الدكتوراه
- ذ.ة. أشرف ركرائي : باحث بصف الدكتوراه
- ذ.ة. حلومي سعيدة : باحثة بصف الدكتوراه
- ذ.ة. المهدي البوعزيزي : باحث بصف الدكتوراه
- ذ.ة. ايمان اليوسفي : باحثة بصف الدكتوراه كلية الحقوق وجدة
- ذ.ة. غزلان بوعبدلي : باحثة بصف الدكتوراه كلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط
- ذ.ة. حلومي سعيدة : باحثة بصف الدكتوراه كلية الحقوق فاس
- د. محمد عبد الجليل الشيخ القاضي : دكتور في الحقوق - رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية و الإجتماعية
- ذ. محمد يحظيه ولد البكاي : دكتور في الحقوق - ممثل المجلة في موريتانيا
- ذ. مصطفى رمضان عبد القادر - مدرس مساعد بجامعة دھوك التقنية - معهد ناكري - ممثل المجلة في العراق

لجان المؤتمر

الدكتور: عبد الرحيم بنوعيدة - الدكتور: عبد الكريم بخنوش - الدكتور: مصطفى مالك -
الدكتورة: الهام العلمي - الدكتور: ضياء نعمان - الدكتور: عمر الخطايبية - الدكتور:
رياض فخري - الدكتور: طارق مصدق - الدكتور: أشرف جنوي - الدكتور: زكرياء خليل -
الأستاذ: مولاي يوسف كنون - الأستاذة: زهرة نسيم الصباح

اللجنة
التنسيقية
للمؤتمر

الدكتور: عبد الكريم الطالب - الدكتور: مصطفى مالك - الدكتور: عبد الكريم بخنوش -
الدكتور: ضياء نعمان - الدكتور: عبد الرحيم بنوعيدة - الدكتورة: الهام العلمي - الدكتور:
عبد اللطيف العطرور - الدكتورة: السعدية بورايت - الدكتور: حسن صحيب - الدكتور:
مولاي حفيظ علوي قاديروي - الأستاذ: احمد البتولي

اللجنة العلمية
للمؤتمر

الدكتور: ضياء نعمان - الدكتورة: الهام العلمي - الدكتور: مصطفى مالك - الدكتور: عبد
الكريم بخنوش - الدكتور: محمد مومن - الدكتور: أنس الطالبية - الدكتور: امان الحسين
- الأستاذ: احمد سرحان - الأستاذ: مولاي رشيد الغرفي - الدكتور: يوسف ابو رضا -
الدكتور: السعيد أكونتر

اللجنة
التنظيمية
للمؤتمر

الدكتور: ضياء نعمان - الدكتور: عبد الرحيم بنوعيدة - الدكتورة: الهام العلمي - الدكتور:
حسن صحيب - الأستاذة النقيب: حمومي الجيلالي - الدكتور: مولاي حفيظ علوي قاديروي
- الأستاذ: مولاي يوسف كنون - الأستاذة: زهرة نسيم الصباح - الأستاذ: بدر صبور -
الدكتور: خالد علامي - الدكتور: يوسف ابو رضا

اللجنة التنفيذية

الدكتور: عبد الرحيم بنوعيدة - الدكتور: ضياء نعمان - الدكتور: عبد الكريم بخنوش -
الأستاذ: صلاح فكري

اللجنة الإعلامية

الدكتورة: الهام العلمي - الدكتور: حسن صحيب - الدكتور: مولاي الحسين الراجي -
الأستاذ: عبد الفتاح الكاكي الباحث: أيوب بوحودو - الباحث: محمد العربي مشرق -
الباحث: صلاح الدين الحسيني - الباحثة: فاطمة الزهراء فوزي - الباحث: رشيد النخيلي
- الباحثة: نظيرة كمال - الباحث: هشام الصادقي - الباحث: رشيد اهنان

لجنة صياغة
البيان الختامي
للمؤتمر

الدكتور: مصطفى الفوركي - الأستاذة: سعاد صدقي - الأستاذ: عبد الكريم بوسكسو -
الباحثة: نزمين نعمان - الباحث: محمد الغزالي - الباحث: مبارك الطايح - الباحث: محمد

لجنة التواصل
والعلاقات

برهيش - الباحث: عمر المذكوري - الطالب الباحث: عبد الواحد السملالي - الطالبة
الباحثة: صفاء خبان - الباحث: محمد أفقيير

الخارجية
للمؤتمر

الأستاذة: فاطمة الرباحي - الأستاذ: محمد معروف - الطالب الباحث: عبدالعزيز بولحرير
- الطالبة الباحثة: عاشة رزوق- الطالب الباحث: اليزيد مرشيد - الطالب الباحث: يوسف
دياب - الطالبة الباحثة: اسماء نوعم - الطالب الباحث: عبدالمالك الغلام - الطالب الباحث:
حمزة حيمود - الطالب الباحث: ايوب بلعلم - الطالب الباحث: زكريا الصغير - الطالبة
الباحثة: دنيا الصالحي - الطالب الباحث: إسماعيل التزنياتي - الطالب الباحث: حمزة
العسري - الطالبة الباحثة: أمال عيادي - الطالبة الباحثة: مريم ليشر - الطالب الباحث:
إسماعيل العباسي

لجنة التواصل
والمراجعة
للمؤتمر

الاستاذ: أنس عبودي - الطالب الباحث: عبد الواحد السملالي - الطالبة الباحثة: صفاء
خبان

اللجنة التقنية
والنقل الخارجي
للمؤتمر

الأستاذ محمد أمين اسماعيلي

الإشراف الفني
للإصدار

محتويات العدد

ورقة تقديمية

10

اللجنة التنسيقية والتنظيمية للمؤتمر

الجلسة الافتتاحية

18

كلمة الدكتور: مولاي حسن أحييض رئيس جامعة القاضي عياض

20

كلمة الدكتور: عبد الكريم الطالب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بجامعة القاضي عياض بمراكش

22

كلمة الدكتور: بوعبيد عباسي رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش

24

كلمة الدكتور: سعيد أغريب رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش

26

كلمة الدكتور: عبد الكريم بخنوش مدير مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية والإدارية
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش.

27

كلمة الأستاذ: محمد الحميدي نقيب هيئة المحامين بمراكش

29

كلمة الدكتور: أبوبكر مهم ممثلا ونائبا عن مختبر البحث قانون الأعمال، بكلية العلوم
القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول سطات

31

كلمة الأستاذ: بدر صبور مدير المركز الدولي للخبرة الاستشاري

33

كلمة الأستاذ: عبد المجيد الحفوطي الكاتب العام للمجلس الجهوي للمفوضين
القضائيين بمراكش وورزازات نيابة عن رئيس المجلس

34

كلمة الدكتور: عمر الخطيبة أستاذ القانون العام وقانون المناخ والتنمية المستدامة
لدى جامعة Robert Sorbonne الأردن، نيابة عن الباحثين المشاركين من الوطن العربي
في المؤتمر

36

كلمة الدكتور: ضياء نعمان رئيس المركز الدولي للخبرة الاستشاري، ممثلا للجنة
التنظيمية

الجلسة العلمية الأولى

سبل مكافحة الجريمة في عصر الرقمنة

39

الدكتورة إلهام العلمي: أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش

دور الرقمنة في إصلاح بطء الإجراءات الجنائية في مرحلة التحقيق الابتدائي

47

الأستاذ مبارك بن عبد الله السليطي: رئيس مجلس الإدارة، جمعية المحامين القطرية

السياسة الجنائية المعاصرة في رقمنة آليات الجزاء الجنائي دراسة تحليلية مقارنة

60

الدكتور ياسر محمد للمعي: أستاذ القانون الجنائي المشارك كلية الحقوق - جامعة طنطا جمهورية مصر العربية

استعمال الوسائط الالكترونية في التقاضي في قانون المسطرة الجنائية

86

الدكتور ادريس الحياي: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر اكادير

الجلسة العلمية الثانية

المحاماة والثورة الرقمية

97

الدكتور مولاي الراجي الحسين: عضو مجلس هيئة المحامين بمراكش

التحول الرقمي ودوره في ضبط الجريمة الالكترونية في التشريع السوداني

103

الأستاذ عبد المنعم عبد الحافظ: رئيس نيابة جرائم المعلوماتية وخبير الجرائم المعلوماتية بالسودان

رقمنة المحاكم بين الواقع والمأمول

106

الأستاذ النقيب رضوان مفتاح: نقيب هيئة المحامين بسطات

يقينية الدليل الرقمي في تكوين قناعة القاضي الجنائي

110

الدكتور عبد الكريم عباد: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول سطات

السور الالكترونية كبديل عن الاعتقال

123

الدكتور انس الطالبي: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش

الجلسة العلمية الثالثة

رقمنة المساطر الضريبية وسؤال الضمانات المكفولة للملزم

126

الدكتورة السعدية بورايط: استاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش

الرقمنة في القانون الإداري الحكومة الالكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام (نموذج لبنان)

137

الدكتورة كارين خالد الدغدي: أستاذة القانون الإداري العام، الجامعة اللبنانية، جامعة بيروت العربية والجامعة الإسلامية لبنان

Digitalisation, économie et fiscalité

159

الدكتور الجيلالي شبیه: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش

الإدارة الإلكترونية بالمغرب في ضوء أحكام القانون 15.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

161

الدكتور حسن صحيان: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش

التدبير الإلكتروني للمنازعات الإدارية: الوكالة القضائية للمملكة نموذج

182

الدكتور خالد علامي: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش

الجلسة العلمية الرابعة

الرقمنة وقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

193

الدكتور ثاني بن علي آل ثاني: مؤسس مكتب ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم قطر

رقمنة الهوية الوطنية بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتصميم النظام

204

الدكتورة منى كامل تركي: أستاذة القانون الدولي العام، باحث مشارك أكاديمي- الإمارات، معهد الرؤية للدراسات القانونية والإدارية مصر

La numérisation et protection des données à caractère personnel des salariés

230

الدكتورة خديجة أنوار: أستاذة باحثة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بين التشريع الدولي والوطني في العالم الرقمي

الدكتورة رشيدة بدق : أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية- سلا

246

الدكتورة عفيفة بلعيد، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة القاضي عياض - مراكش

الجلسة العلمية الخامسة

الرقمنة ودورها في تحصين الملكية العقارية

258

الدكتور أشرف جنوي: نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش

دور التشريعات العراقية في التحول نحو الرقمنة

265

الدكتور نايف أحمد ضاحي: أستاذ القانون الدولي العام، بكلية الحقوق، جامعة تكريت العراق

الرقمنة وحماية المستهلك قراءة في القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك

294

الدكتور أبوبكر مهم: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول بسطات

ضوابط الثقة في المعاملات الإلكترونية التأصيل والآثار

314

الدكتور خليل زكرياء: أستاذ باحث، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش

المسؤولية المدنية ومخاطر الذكاء الاصطناعي

332

الدكتورة صباح بنقدور: أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء

قانون محاربة العنف ضد النساء والرقمنة

350

الأستاذة جميلة جودار: محامية بهيئة المحامين مراكش

الجلسة العلمية السادسة

الخاتم الإلكتروني في قانون خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

343

الدكتور مصطفى مالك: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش

المحكمة الرقمية: الواقع والآفاق

358

الدكتور محسن الصويب: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش

الرقمنة في القانون البنكي الحماية المدنية لحاملي وسائل الدفع الإلكتروني

في القانون الفلسطيني " دراسة مقارنة مع القانون الأمريكي والبلجيكي "

368

الدكتور أنس موسى حسن أبو العون: أستاذ مشارك في القانون الخاص الجامعة العربية الأمريكية - فلسطين

La matière pénale à l'épreuve de la criminalité numérique

395

الدكتور عزيز النفخاوي: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء

الحماية القانونية للهوية الرقمية

455

الدكتور عثمان أمان: أستاذ باحث بكلية متعددة التخصصات بأسفي - جامعة القاضي عياض بمراكش
الدكتور عبدالصمد عفيفي: أستاذ باحث بكلية متعددة التخصصات بأسفي - جامعة القاضي عياض بمراكش

الجلسة العلمية السابعة

الرقمنة وقانون الشركات

461

الدكتور عزالدين بنستي: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - عين الشق جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء

العدالة التجارية في العصر الرقمي -ضرورة التطور وإكراهات التشريع-

465

مولاي حفيظ علوي قادييري: أستاذ باحث، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش

رقمنة النظام القانوني لإنشاء المقاولات بالمغرب

483

الدكتور أحمد ايت لمهاوض: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش

الجلسة العلمية الثامنة

المتغيرات العالمية في مجال العملات الرقمية

491

الدكتور مصطفى الفوري : مدير مجلة القانون والأعمال الدولية

مظاهر رقمنة تمويل المقاول

497

الدكتور رشيد الطاهر: أستاذ جامعي، عضو مختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول

إجراءات التقاضي الإلكتروني في قانون المسطرة المدنية وآثرها على العمل القضائي

513

الدكتور محمد هنوش: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، جامعة ابن زهر
الدكتور هشام زريوح: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، جامعة ابن زهر

رقمنة الإجراءات القضائية

522

الدكتورة أمينة ايت حسين: أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش

عقد العمل عن بعد والحماية القانونية لحق الأجير في الخصوصية

545

الدكتورة أمّنة سمّيع: أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء

الرقمنة ودورها في تحسين الملكية العقارية

الدكتور أشرف جنوي

نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش

الرقمنة أو التحويل الرقمي أو ما يصطلح عليه بالفرنسية (La numérisation)⁽³⁹⁵⁾ هي من المصطلحات المستحدثة في اللغة العربية، والتي أصبحتنا نسمعها كثيرا هذه الأيام، وذلك بالنظر إلى التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم في مجال المعلومات.

ويقصد بالرقمنة هي عملية تحويل مصادر المعلومات على اختلاف أشكالها وأنواعها سواء كانت في شكل كتب، أو وثائق، أو تسجيلات صوتية، أو صور، أو خرائط، أو فيديوهات أو غيرها إلى شكل مقروء بواسطة تقنيات الحواسيب الآلية، (كيفما كانت الآلات) حيث يتم تحويل المعلومات شكلها المادي إلى لغة الحاسوب⁽³⁹⁶⁾، أو بمعنى آخر إلى لغة الأرقام.

وبالتالي فالرقمنة باختصار شديد هي عملية تحويل المحتوى الفكري المتاح على وسيط تخزين مادي تقليدي (كالكتب، أو الوثائق، أو المخطوطات، أو الخرائط أو الصور أو الفيديوهات وغيرها...) إلى محتوى رقمي، حيث يتم تحويل المحتوى المادي التقليدي، إلى محتوى رقمي يمكن الإطلاع عليه من خلال تقنيات الحواسيب الآلية، كالمبيوتر أو الهاتف النقال، أو الطابعة، أو غيرها.

ومن المعلوم أن للرقمنة العديد من المزايا والفوائد نذكر منها:

- 1- حفظ وتخزين المعلومات والمعطيات من الضياع والتلف من العوامل الخارجية.
- 2- سرعة الوصول إلى المعلومات والمعطيات، في وقت قياسي وبضغط زر.
- 3- سهولة التعامل مع ما تمت رقمته من استرجاع وبحث وإعادة البحث.
- 4- إتاحة المعطى الرقمي إلى أكثر من شخص في نفس الوقت، وفي أي مكان وزمان، عن طريق شبكة المعلومات (الإنترنت).
- 5- توفير أماكن التخزين، خاصة ما يتعلق مثلا بالوثائق الورقية (هناك إمكانية حمل خزانة كبيرة من الكتب الرقمية في الجيب عن طريق مفتاح USB).

⁽³⁹⁵⁾ La numérisation est la conversion des informations d'un support (texte, image, audio, vidéo) ou d'un signal électrique en données numériques que des dispositifs informatiques ou d'électronique numérique pourront traiter. Les données numériques se définissent comme une suite de caractères et de nombres qui représentent des informations. On utilise parfois le terme français digitalisation (digit signifiant chiffre en anglais).

La numérisation, dans le contexte de l'administration des archives, est la conversion en masse des documents en fichiers informatiques. Voir Wikipédia encyclopédie libre, lien <https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9risation>

⁽³⁹⁶⁾ -استعمالنا لغة الحاسوب هو استعمال مجازي فقط، فهي لغة برمجة الحاسوب أو هي أنظمة الاتصال بالحاسوب، حيث يتم تحويل المعلومات المادية إلى مجموعة من الأرقام الثنائية، تسمى BinaryNumbers هذه الأرقام الثنائية هي عبارة عن شحنات كهربائية ذات الترميز الثنائي 0 و 1 (يعني مرور التيار الكهربائي و 0 يعني انقطاع التيار الكهربائي) حيث تتم معالجتها بآليات وخوارزميات حاسوبية، بسهولة وفعالية وسرعة خارقة وهائلة (لا تتعدى بضع أجزاء أجزاء من الثانية).

6- إعطاء إمكانية إظهار التفاصيل بدقة أكبر من تصغير أو تكبير أو نسخ أو طباعة وفق الصلاحيات التي تعد مسبقا من قبل صاحب المحتوى الرقمي، حيث تخول إمكانية الاسترجاع من ما هو رقمي إلى مادي مرة أخرى.

7- تقدم شفافية أكثر في ضبط التعاملات من حيث ضبط التواريخ، والمبالغ والمعطيات، والتوقيعات، والمستخدمين وغيرها...

لذلك، وبالنظر لأهمية الرقمنة وفوائدها، فالمملكة المغربية حرصت على مواكبة عجلة التطور الرقمي، رغم الإكراهات التي تعرفها سواء على المستوى المادي أو البشري أو التقني. ومع ذلك حاولت الانخراط في مسلسل الرقمنة، وتعميم الإدارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الحيوية، بشكل تدريجي، لما في ذلك من ترسيخ لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن، وتبسيط المساطر، والحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور المغربي لسنة 2011⁽³⁹⁷⁾.

وفي هذا الإطار تبقى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من بين أبرز الإدارات المغربية (بطبيعة الحال إلى جانب أخرى)⁽³⁹⁸⁾ التي سهرت على رقمنة إدارتها، بهدف تجاوز بعض الإشكالات التي يطرحها العمل الإداري التقليدي بالمصالح الخارجية التابعة لها من بطء المعاملات، وتعقد المساطر الإدارية، والبيروقراطية، ونقص الفعالية والنجاعة.

ودخول الوكالة عالم الرقمنة، اقتضى تعديل مقتضيات ظهير التحفيز العقاري لسنة 1913 وذلك بموجب القانون 07-14⁽³⁹⁹⁾ حيث نص في الفصل 106 منه على أنه: "يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تؤسس، بأساليب إلكترونية، مطالب التحفيز والرسوم العقارية ونظائرها والشواهد الخاصة بالتقييد والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط والشكليات المحددة في نص تنظيمي". وبالفعل صدر النص التنظيمي المنظم لذلك، بموجب المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيز العقاري والخدمات المرتبطة بها⁽⁴⁰⁰⁾.

وكل هذه المقتضيات تهدف بالأساس إلى الرقمنة ومعالجة الخدمات المقدمة إلكترونيا عن بُعد، في إطار تعزيز الدور الذي تقوم به المحافظة على الأملاك العقارية في حماية الملكية العقارية وتحسينها، وبغية تحقيق المزيد من السرعة والكفاءة والحكامة والشفافية.

وأود من خلال هذه المداخلة إثارة الفرص التي تتيحها الرقمنة في حماية الملكية العقارية (الفقرة الأولى)، ثم عرض لبعض المخاطر المحتملة لهذه الرقمنة على الملكية العقارية (الفقرة الثانية).

⁽³⁹⁷⁾-ينص الفصل 154 من الدستور على أنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.

تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور".

⁽³⁹⁸⁾-نشير إلى أن رقمنة الإدارة أصبحت من الأولويات المعتمدة في البرامج الحكومية، وخصصت لهذا الأمر وزارة تسمى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

⁽³⁹⁹⁾- الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 24 نونبر 2011، ص 5575.

⁽⁴⁰⁰⁾- منشور بالجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1440 (24 ديسمبر 2018)، ص 9743.

الفقرة الأولى: فرص الرقمنة في تحسين الملكية العقارية

من أجل تحسين جودة خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وتقريبها سواء للمهنيين المتعاملين معها بشكل مباشر (كالموثقين أو العدول أو المهندسين المساحين الطبوغرافيين)، أو لعموم المرتفقين، قصد تمكينهم من خدماتها عن بُعد، دون عناء التنقل إلى مصالحها الخارجية⁽⁴⁰¹⁾، عملت الوكالة على إحداث منصة إلكترونية خاصة عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، فضلا عن خدمة أخرى تدعى "محفظتي" التي تمكن من تتبع التقييدات أو الإيداعات التي يكون موضوعها رسم عقاري عن بُعد أيضا. وهو ما سنبينه فيما يلي:

أولاً: إحداث منصة إلكترونية

تنص المادة 3 من المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها على إحداث منصة إلكترونية خاصة، يتم من خلالها إنجاز الإجراءات وتقديم الخدمات المرتبطة بعمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بها، والعمل على تدبيرها واستغلالها وتأمينها وصيانتها وتطويرها.

وبالتالي فالغاية من خلق هذه المنصة هي تقديم مجموعة من الخدمات، لفائدة مرتفقي المحافظة على الأملاك العقارية عن بُعد بطريقة إلكترونية، وأهمها:

1- خدمة الإشهار الإلكتروني

يعتبر الإشهار والعلانية من مميزات نظام التحفيظ العقاري الذي تسهر على تطبيقه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حيث إن جميع الإجراءات الخاصة سواء المتعلقة بمسطرة التحفيظ أو بمسطرة التقييدات فهي تخضع للإشهار. وبعتماد الرقمنة أصبحنا نتحدث عن خدمة الإشهار الإلكتروني، هذه الخدمة التي تمكن من الاطلاع على مجموعة من الأمور منها:

- خلاصات مطالب التحفيظ، والخلاصات الإصلاحية؛
- الإعلانات بانتهاء التحديد؛
- تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية، والشهادات الخاصة؛
- الإعلانات المتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة المنشورة بالجريدة الرسمية والتي لازالت الآجال المتعلقة بها جارية، (سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية).

حيث يمكن لكل شخص تتبع جميع العمليات اللاحقة لمطلب تحفيظه، وكذا العمليات اللاحقة لتأسيس رسمه العقاري، بما في ذلك الإعلانات المنشورة في الجريدة الرسمية، حتى يكون على دراية بوضعية عقاره، والإجراء المتخذ بخصوصه. (كما هو منصوص عليه في المادتين 18 و19 من مرسوم رقم 2.18.181)⁽⁴⁰²⁾.

⁽⁴⁰¹⁾-خصوصا بالنسبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

⁽⁴⁰²⁾-تنص المادة 18 المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها على أنه: "يتم عبر المنصة الإلكترونية إشهار جميع الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري المنشورة بالجريدة الرسمية، والتي لا تزال الآجال المتعلقة بها سارية المفعول".

2- خدمة منح الشواهد العقارية والتصاميم الهندسية وجدول المساحة عن بُعد

حيث يتيح الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية هذه الخدمات عن بُعد. خدمات تمكن من اقتناء منتجات خرائطية عبر المنصة الإلكترونية. وذلك من خلال ملء استمارة إلكترونية، مع أداء الواجبات المستحقة إلكترونياً على نفس الموقع. وبعد دراسة الطلب من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، يتم إشعار صاحب الطلب بذلك بشكل إلكتروني سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو بواسطة رسالة قصيرة على الهاتف. كما يمكن للمعني بالأمر تتبع مآل طلبه وتحميل الشهادة عبر المنصة المذكورة⁽⁴⁰³⁾.

3- خدمة التحقق من صحة الوثائق المعالجة إلكترونياً

تعتبر خدمة التحقق من صحة الوثائق المعالجة إلكترونياً من بين أهم الخصائص التي توفرها الرقمنة. حيث يمكن بكل سهولة التحقق من صحتها ومصداقيتها، وذلك باعتماد رمز يسمى رمز التحقق، يسمح لكل ذي مصلحة، التأكد من البيانات الواردة في الوثيقة الإلكترونية مع تلك المضمنة بقاعدة البيانات العقارية للمحافظة المعنية⁽⁴⁰⁴⁾.

ولعل هذه العملية ستمنح مصداقية أكبر للمعاملات التي تتم عن طريق المنصة الإلكترونية لوكالة المحافظة العقارية، وتفادي التلاعب والتزوير الذي يمكن أن يتسرب إلى الوثائق الإلكترونية. علماً أن المادة 4 المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيز العقارية الخدمات المرتبطة بها سوت بين الوثائق المسلمة عبر المنصة الإلكترونية وتلك المنجزة على دعامة ورقية.

4- خدمة التبادل الإلكتروني مع المهنيين

حيث أصبح بإمكان المهنيين⁽⁴⁰⁵⁾، القيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بالتحفيز العقاري والمسح العقاري والخرائطية عن بُعد، منها مثلاً:

- تقديم طلبات الإيداع، أو تقييد العقود بالسجلات العقارية؛
- إيداع الملفات التقنية الطبوغرافية؛
- الأداء الإلكتروني لواجبات المحافظة وباقي الواجبات الأخرى؛
- الاطلاع على قواعد البيانات العقارية والهندسية.
- الحصول على نسخ الوثائق العقارية.

وتنص المادة 19 من ذات المرسوم على أنه: " يمكن الاطلاع على الإعلانات المذكورة في المادة السابقة عبر المنصة الإلكترونية، من خلال اختيار المحافظة العقارية الواقع بدائرة نفوذها العقار المعني والولوج إلى باقي الاختيارات المتاحة، عند الاقتضاء."

⁽⁴⁰³⁾-تنص المادة 14 المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيز العقاري والخدمات المرتبطة بها على أنه: " يمكن تقديم طلب الحصول على الشهادات العقارية عبر المنصة الإلكترونية.

ولهذا الغرض، يتعين على طالب الشهادة تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، وأداء واجبات المحافظة العقارية بطريقة إلكترونية.

يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقماً خاصاً يمكن من خلاله تتبع مآل طلبه وتحميل الشهادة عبر المنصة المذكورة."

⁽⁴⁰⁴⁾-تنص المادة 15 المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيز العقاري والخدمات المرتبطة بها على أنه: "تتضمن كل شهادة مستخرجة من قاعدة البيانات العقارية رمزاً خاصاً يمكن طالب الشهادة وكل ذي مصلحة من التحقق، عبر المنصة الإلكترونية، من مدى مطابقتها للبيانات والمعلومات الواردة في الشهادة المعنية مع الصيغة التي استخرجت بها من قاعدة البيانات العقارية."

⁽⁴⁰⁵⁾-نقصد المهنيين المتدخلين في مساطر التحفيز العقاري والتقييدات، ويتم تحديدهم بقرار لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية طبقاً للمادة 33 من المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيز العقاري والخدمات المرتبطة بها.

بمعنى أن المهني سيتمكن من القيام بالإجراء المطلوب دون عناء التنقل للمحافظة، وذلك عن طريق فتح حساب خاص على المنصة الإلكترونية لوكالة الوطنية للمحافظة العقارية⁽⁴⁰⁶⁾. وتجدر الإشارة أن فتح الحساب يتم بناء على طلب مكتوب، ويوضع رهن إشارة المهني اسم المستعمل، وكلمة المرور الخاصة به، لكن السؤال المطروح هو كيف يمكن حماية قاعدة البيانات العقارية المتاحة لفائدة المهنيين.

الجواب وبالرجوع إلى المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط كفاءات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، ولاسيما المادة 32 يمكن القول بأن المهنيين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية يجب عليهم:

- الالتزام بالشروط الأساسية لولوج الفضاء الخاص بالمهنيين؛
- الحرص على ضمان سرية المعلومات التي يكمن أن يطلع عليها؛
- ضرورة استعمالها الشخصي ولأغراض مهنية محضة.

وأي استعمال سلبى من قبل المهني يرتب مسؤوليته الشخصية وفق مقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ونذكر هنا على الخصوص القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. حيث يتعين على المهني الالتزام بالسر المهني وواجب التحفظ على المعلومات والمعطيات الشخصية الخاصة بالمالك العقاري التي يطلع عليها بموجب عمله من خلال قاعدة المعطيات الضخمة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

ثانياً: خدمة محافظتي

خدمة محافظتي هي من بين الخدمات المهمة التي أصبحت تقدمها المحافظة على الأملاك العقارية في إطار حماية الملكية العقارية. حيث إن هذه الخدمة تعنى بتتبع التقييدات والإيداعات المضمنة بالسجلات العقارية عن بُعد، طبقاً للمادة 23 من المرسوم⁽⁴⁰⁷⁾.

بحيث تتيح لكل مالك منخرط في هذه الخدمة، سواء كان داخل المغرب أو خارجه، إمكانية تتبع وضعية أملاكه العقارية المحفوظة عن بُعد، وأي تصرف أو إجراء جديد يمس رسمه العقاري سواء كان بيعاً، أو حجزاً، أو رهناً، أو تقييد احتياطي أو غيره، فإن المعني يتوصل تلقائياً بإشعار عبر هاتفه المحمول أو عن طريق بريده الإلكتروني، برسالة نصية، تتضمن طبيعة التصرف أو العملية وتاريخ تقييدها بالرسم العقاري المعني بها، وهذا سيساهم في نظرنا لا محالة في محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وخلق نوع من الاطمئنان لدى المرتفقين.

⁽⁴⁰⁶⁾-تنص المادة 31 المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكفاءات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها على أنه: "يحدث على المنصة الإلكترونية فضاء خاص بالمهنيين المتدخلين في عمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، قصد تمكينهم من التبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات مع مصالح الوكالة، والاستفادة من الخدمات التي توفرها لفائدتهم".

⁽⁴⁰⁷⁾-تنص المادة 23 المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكفاءات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها على أنه: "يمكن للأشخاص المقيدين بالسجلات العقارية تتبع التقييدات والإيداعات التي ترد على الرسوم العقارية أو مطالب التحفيظ، الخاصة بهم بطريقة إلكترونية.

ومن أجل إشعار المعني بالأمر بالتقييدات والإيداعات، يتعين عليه الانخراط في الخدمة المذكورة عبر المنصة الإلكترونية أو الإدلاء برقم هاتفه المحمول وعنوان بريده الإلكتروني عند الاقتضاء، بمناسبة قيامه بأي إجراء لدى مصالح الوكالة".

وبالتالي يتعين على كل طالب تقييد بالرسم عقاري، سواء بنفسه أو بواسطة مهني مخول له ذلك، تقديم رقم هاتفه، وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء، لدى المحافظة العقارية المختصة، وبمجرد تضمين بياناته بالرسم العقاري المملوك له، تفعل خدمة "محافظة" ويصبح المالك المقيّد منخرطاً بهذه الخدمة، مما سيخول له التوصل تلقائياً بكل تقييد جديد قد ينجز بالرسم العقاري.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على كل منخرط بخدمة "محافظة"، تزويد مصالح المحافظة العقارية بأي تغيير قد يطرأ على رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني.

الفقرة الثانية: المخاطر المحتملة للرقمنة على الملكية العقارية

إذا كانت للرقمنة عدة إيجابيات على حماية الملكية العقارية، فإن هناك بعض المخاطر المحتملة لها، ويمكن أن نقسمها إلى مخاطر ذات طبيعة تقنية (أولاً)، تم إلى مخاطر ذات طبيعة بشرية (ثانياً).

أولاً: المخاطر المحتملة ذات الطبيعة التقنية

نقصد بالمخاطر ذات الطبيعة التقنية تلك المخاطر التي يكون مصدرها الآليات والتجهيزات التقنية والبرامج المستعملة ونذكر على سبيل المثال:

1- ضعف أو انقطاع أو انعدام تغطية شبكة الأنترنت

فالاتتماد المطلق على الرقمنة من أجل إنجاز بعض المعاملات، أو طلب بعض الخدمات عن بُعد من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مسألة محفوفة بالمخاطر خاصة في بعض الأمور التي ترتبط بالآجال في ظهير التحفيظ العقاري كأجل التعرض على مطلب التحفيظ، أو الأسبقية في التقييدات، حيث إن ضعف أو الانقطاع أو انعدام الشبكة الأنترنت في بعض المناطق قد تكون سبباً في فقدان بعض الحقوق.

2- مشكل التواصل مع المنصة الإلكترونية

أحياناً قد يتعذر الاتصال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الذي يكون ناتجاً عن الصيانة الدورية أو أعطاب التقنية أو ناتجاً عن الهجمات السيبرانية من طرف القراصنة الرقميين، مما قد يطرح مشكلاً لدى المتعاملين عن بعد مع مصلحة المحافظة العقارية.

ثانياً: المخاطر المحتملة ذات الطبيعة البشرية

المخاطر ذات الطبيعة البشرية يكون مصدرها الإنسان، كالهجمات السيبرانية على المنصة الإلكترونية أو على حسابات المهنيين.

1- احتمال وقوع هجمات السيبرانية على المنصة الإلكترونية

يقول الخبراء على أن كل ما هو مرتبط بالشبكة (أي شبكة الأنترنت) فهو سهل الاختراق مهما بلغت درجة تأمينه. وإمكانية هجمات رقمية محتملة على المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية هي مسألة واردة، على اعتبار أنها مرتبطة بشبكة الأنترنت، وأنه من المؤسسات الحيوية التي قد تغري القراصنة السيبرانيين العابرين للحدود.

2- احتمال اختراق حسابات المهنيين

كما هو الشأن بالنسبة لإمكانية اختراق المنصة الإلكترونية، فهناك احتمال اختراق الحسابات الخاصة بالمهنيين، مادامت هي مرتبطة أيضا بالشبكة الإلكترونية، وهذا الاختراق قد يؤدي إلى إفشاء أسرار ذات طبيعة شخصية للزبناء والمتعاملين معهم.

3- احتمال عدم تحيين المعطيات المرتبطة بقاعدة البيانات

من المعلوم أن مجال اشتغال المحافظات على الأملاك العقارية هو مجال جد نشيط ويعرف حركة كبيرة على مستوى المعاملات والتصرفات الواردة على العقارات المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ ، وهو الأمر الذي يقتضي تحيين المعطيات المرتبطة بقاعدة البيانات بشكل دوري، وإلا سيتم إفراغ المنصة الإلكترونية من ميزة السرعة.

لذلك يتعين على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الحرص على تأمين المنصة الإلكترونية من الهجمات السيبرانية والعمل على تحيينها بشكل مستمر، وصيانتها وتطويرها.

مع ضرورة تشجيع وتحفيز مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على الخدمات التي توفرها منصتها الإلكترونية، وذلك عن طريق إجراء تخفيضات أو خصومات من تكاليف ورسوم الخدمات الإلكترونية المجراة عن بُعد.

تم التسريع بتفعيل باقي الخدمات التي توفرها المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لأن هناك خدمات لم تفعل بعد.

فضلا عن تكتيف الحملات الإعلامية الخاصة ببيان مزايا الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.